

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

INVESTIGATION OF INDIVIDUALS WITH THE PROFESSIONS THEY HAVE TRAINED AND THE FIELD OF WORK THAT THEY PERFORM

Erkan Efilti,

Assoc. Prof.

*Faculty of Humanities, Department of Pedagogy,
Psychological Counseling and Guidance Program
Kyrgyz-Turkish Manas University
Bishkek, Kyrgyzstan*

ORCID NO: 0000-0003-1158-5764

Gulsara Beknazar kyzy

*Master's of the Institute of Social Sciences, directions of pedagogy
Psychological Counseling and Guidance Program
Kyrgyz-Turkish Manas University
Bishkek, Kyrgyzstan*

ORCID NO: 0000-0002-1566-6046

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЦ ПО ПРОФЕССИЯМ, КОТОРЫМИ ОНИ ОБУЧИЛИСЬ, И ОБЛАСТЬЮ РАБОТЫ, КОТОРУЮ ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ

Эфилти Эркин

Профессор, Доктор

*Факультет гуманитарных наук, кафедра педагогики
Отделение психолого-педагогической поддержки и консультирования
Кыргызско-турецкий университет Манас
г. Бишкек, Кыргызстан*

ORCID NO: 0000-0003-1158-5764

Бекназар кызы Гулсара

*Магистрант института социальных наук, направления педагогики
Отделения психолого-педагогической поддержки и консультирования
Кыргызско-турецкий университет Манас
г. Бишкек, Кыргызстан*

ORCID NO: 0000-0002-1566-6046

Abstract

This research was carried out to examine the professions of individuals in which they were educated and the fields of work they do. The opinions of individuals who are university graduates and have a profession were collected with a structured interview form. As a result of the research, it was concluded that individuals chose the departments when they applied to the university because they liked and were curious, and they continued their business areas with enthusiasm in the field they received education.

Аннотация

Это исследование было проведено для исследования профессий людей, в которых они получили образование, и областей работы, которыми они занимаются. Мнения лиц, имеющих высшее образование и имеющих профессию, были собраны с помощью формы структурированного интервью. В результате исследования был сделан вывод, что люди выбирали факультеты при поступлении в ВУЗ, потому что им это нравилось и было интересно, и они с энтузиазмом продолжали свои направления в той области, в которой получили образование.

Keywords: profession, choice of profession, job, field of work

Ключевые слова: профессия, выбор профессии, работа, сфера деятельности.

Введение

Работа - явление, возникающее из потребностей человека и возникающее в результате общественных отношений человека как цивилизованного существа. Иными словами, работа возникает при наличии цепи событий, происходящих в обществе, и вообще является социальным явлением. Многие люди также называют свою оценку досуга

или занятия «работой» [1]. Профессия – это ситуация, возникшая в результате разделения труда и специализации людей как необходимости совместного проживания, а также в результате этого явления. Понятие профессии можно определить в простом понимании как «работа, которую человек выполняет, чтобы заработать себе на жизнь». Профессиональная дифференциация от традицион-

ных обществ к современным обществам наблюдается с течением времени. Профессия происходит от арабского слова «suluk» и означает «путь, хождение, метод, стиль, расположение» [2]. Иными словами, профессия может быть определена как услуга, которая выполняется самостоятельно и как можно более непрерывно, удовлетворяет материальные и духовные потребности людей и общества, является функцией экономики, в особенности обучаемой, основанной на способностях, способностях и силе, и оплачивается взамен. В мире существует множество видов профессий. Такие потребности, как образование, здоровье и безопасность, которые люди имеют на протяжении всей своей жизни, определяют профессиональные группы. С течением времени меняется и степень важности профессий. В то время как некоторые профессии теряют свое значение и исчезают в зависимости от меняющихся времен и условий, многие новые профессии появляются и набирают популярность.

В глобализирующемся мире работа приобрела множество различных измерений. Сегодня видно, что молодые люди работают в разных сферах, где они не получили образования. Для того, чтобы иметь профессию, потребность в формальном образовании уменьшается, и достаточно только обучения работе.

Цель исследования

Общая цель данного исследования состоит в изучении профессий, по которым люди получают образование, и областей работы, которыми они занимаются.

МЕТОД

Исследовательская модель

Это исследование является качественным исследованием. Качественные методы сбора данных, такие как наблюдение, интервью, анализ документов и речи, обычно используются в качественных исследованиях. Кроме того, качественные исследования, в которых восприятия и события, связанные с людьми, глубоко изучаются в социальной реальности и природной среде, также имеют целостную перспективу, объединяющую различные дисциплины [6]. Кроме того, качественное исследование рассматривает проблему в ее собственном контексте с интерпретативным подходом; Интерпретируя

события и факты, он фокусируется на значениях, которые им приписывают люди. Исследовательские психические процессы исследователя, обращаясь к качественному исследованию, становятся функциональными [8] и с более острым пониманием воспринимают различные отношения между событиями [4].

Рабочая группа

Исследовательская группа этого исследования состояла из людей, работающих в разных областях/учреждениях. Исследование было основано на добровольности, и мнения 43 человек были запрошены при сохранении конфиденциальности информации о личности участников.

Инструмент сбора данных

Данные были собраны с помощью формы структурированного интервью, разработанной исследователем и научным руководителем в соответствии с методикой качественного исследования. Структурированное интервью — это тип интервью, который включает в себя заранее определенный набор вопросов и ответов. Цель состоит в том, чтобы определить параллелизм и различие между информацией, предоставленной интервьюируемыми, и провести сравнение [16]. Техника структурированного интервью также похожа на опросные исследования, в которых человек отвечает на свою собственную информацию в соответствии с определенными категориями [15]. Форма интервью была сначала подготовлена на турецком языке. В начало формы добавлена Инструкция, содержащая краткую информацию о цели исследования. Затем было переведено исследователем на кыргызский язык, чтобы его можно было применить к кыргызстанцам и не было разногласий по вопросам.

Анализ и анализ данных

При анализе данных соблюдаются этапы создания основы для анализа, обработки данных в соответствии с тематической структурой, определения и интерпретации результатов. В рамках контент-анализа было принято решение использовать кодировку как К (участник) для обозначения участников, принявших участие в интервью.

Результаты

Таблица 8.

Причины выбора области образования		Показатели работы в поле с причинами выбора отделов		Причины выбора области работы	
Часть, которую я люблю и удивляюсь	22	Работаю по профессии	16	Потому что я люблю	10
		Не работаю по профессии	6	Жизненные условия	4
Совпадение	8	Работаю по профессии	5	Безопасная среда	2
				Жизненные условия	4
		Не работаю по профессии	3	Нравится	2
				Жизненные условия	3
Престиж	5	Работаю по профессии	2	Нравится	2
		Не работаю по профессии	3	Жизненные условия	3
Желание быть полезным обществу и людям	3	Работаю по профессии			
		Не работаю по профессии	3	Жизненные условия	2
Семья	3	Работаю по профессии	2	Зарботная плата	1
		Не работаю по профессии	1	Для семьи	1
Низкий балл	2	Работаю по профессии			
		Не работаю по профессии	2	Нравится	2

Как видно из Таблицы 8, есть 22 человека, которым понравился отдел, и они выбрали интересные их отделы. 16 из них заявили, что работают по специальности, в которой получили образование. Большинство участников заявили, что им нравится и интересуется этой областью так же, как и причины для работы в той области, которую они изучали. Другие продолжают работать в той сфере, где прошли обучение, в связи с жизненными условиями и безопасностью рабочей среды. 6 из них заявили, что не работают по специальности и/или не работают вообще. Причиной этого они заявили, что любят области, в которых работают, и свои жизненные условия.

Из 8 человек, попавших на кафедру случайно, 5 заявили, что работают по специальности, в которой получили образование. Они заявили, что хотят набраться опыта и стать профессионалами в качестве причин для работы в этой области, любят эту область и продолжают работать для своей семьи. 3 из них заявили, что не работают по специальности по жизненным обстоятельствам.

В то время как 2 из 5 участников, выбравших кафедру по престижности, с удовольствием работали по специальности, в которой получили образование, 3 из них заявили, что причиной не работы по специальности стали жизненные обстоятельства.

2 из 3 участников, на которых повлияли их семьи и которые выбрали факультет, заявили, что они

до сих пор работают на свою семью в той сфере, в которой они получили образование. Один участник также заявил причину работы вне поля, потому что у него была хорошая зарплата.

2 из 2 участников, поступивших на факультет, который они выбрали по результатам государственного экзамена, заявили, что работают не по той специальности, в которой обучались, и что им нравится та сфера деятельности, которой они занимаются в данный момент.

Заключение и Обсуждение

На основании данных, полученных от участников, были сделаны следующие выводы.

В результате исследования был сделан вывод, что большинство участников были лица в возрасте 20-30 лет, а остальные были в возрасте 31-40 лет и старше 41 года.

В результате исследования был сделан вывод, что большинство участников получили подготовку в области педагогики, психологии и экономики. [18] Наиболее выбираемыми факультетами в Кыргызстане были педагогика, юриспруденция, экспертиза, медицина и перевод.

В результате исследования, по анализу полученных данных о причинах выбора кафедры, на которой лица получили образование, сделан вывод о том, что большинство участников выбирали кафедры добровольно и осознанно, выбирали ка-

федры случайным образом, и неосознанно при поступлении в вуз, а закончили, потому что выбрали профессию, и потому что она престижная. Результаты исследования [11] под названием «Наука, технологии, математика и инженерия: выбирать или не выбирать» с точки зрения среднего балла учащихся с низкими и средними оценками, учащихся с низкими баллами. средние не рассматривали выбор положительных и естественных наук, а те, у кого средний балл по математике и естественным наукам, были замечены, что они склонны выбирать область. При изучении результатов исследований, проведенных [9], было установлено, что важнейшим фактором выбора профессии индивидуумами является «нравится профессия». [16] констатировали, что люди, выбравшие интересующую их профессию, с большей вероятностью будут развивать свои знания и навыки. Было замечено, что влияние возможностей трудоустройства после окончания учебы на выбор профессии находится на умеренном уровне.

Сделан вывод, что большинство лиц, выбравших факультет, на котором они получили образование, потому что они были любознательными, работали в той области, в которой они получили образование. В качестве причин работы в этой области был сделан вывод о том, что большинству участников эта область нравилась и интересовалась одинаково. Сделан вывод, что остальные продолжают работать в той сфере, где проходили обучение, в связи с жизненно важными условиями и безопасностью производственной среды. Некоторые из участников заявили, что не работали по своей специальности и/или не работали вообще. Причина этого в том, что им нравятся условия жизни и районы, в которых они работают. Сделан вывод о том, что большинство участников, случайно попавших на кафедру, работали в той сфере, где они получили образование, и что они продолжали работать в этой сфере с целью набраться опыта и стать профессионалами, любя эту область и свое дело. Сделан вывод о том, что часть участников не работала по специальности в связи с жизненными условиями. Сделан вывод о том, что те, кто предпочитает престижные отделения, счастливо работают в той сфере, где они получают образование, а участники, не работающие в этой области, работают вне поля в силу причин, вытекающих из жизненных условий. Был сделан вывод, что участники, выбравшие кафедру под влиянием своих семей, все еще работали в сфере, где они получили образование, для своей семьи и из-за хорошего экономического дохода. Поскольку результаты государственного экзамена были низкими, был сделан вывод, что поступившие на кафедру и закончившие обучение работали не по той специальности, по которой получали образование, а в силу причин, по которым им нравилась та сфера деятельности, которой они занимаются в настоящее время.

References

1. Bahadır, K., Celkan, H. (2018). An Evaluation on the Definition and Classification of Occupations. *TurkishStudies*.14137 p. 1219-1233
2. Great Turkish Encyclopedia, (1990). Publications of the Ministry of National Education. Istanbul: M.E.B Publishing House.
3. Ensari M.Ş., Alay H. K. (2017). Investigation of the Relationship between the Factors Affecting the Choice of Profession and Demographic Variables: A Practice in Istanbul *Humanitas*, 2017; 5(10): 409-422
4. Empirical Studies Assessing the Quality of Health Information for Consumers on the World Wide Web: A Systematic Review. May 2002. *JAMA The Journal of the American Medical Association* 287(20):2691-700
5. Guba, E. G. and Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. *Handbook of qualitative research*, 2(105), 163-194.
6. Hacıoğlu, F. and C. Alkan (1997) Teaching Practices. Ankara: Alkim Publishing House.
7. Hatch, J. A. (2002). Doing qualitative research in education settings. Suny Press. Reported by Baltacı, A (2019). *Qualitative Research Process: How to Conduct a Qualitative Research?* Ahi Evran University Journal of Social Sciences Institute (AEÜSBED) 2019, Volume 5, Issue 2, Page 368-388
8. Kuzgun, Y. (1982). The Effect of Vocational Guidance on Individuals' Recognition of Occupations Suitable for Their Talents and Interests. *Sevinç Mat*, Ankara.
9. Köroğlu, Ö., (2014) Determining the Relationship Between Career Choice and Personality Characteristics: A Study on Tourism Guide Students. Süleyman Demirel University, Journal of the Faculty of Economics and Business Administration, Volume 19, Issue 2, 137 - 157
10. Malterud, K. (2001). Qualitative research: Standards, challenges, and guidelines. *The Lancet*, 358(9280), 483-488. Reported by Baltacı, A (2019). *Qualitative Research Process: How to Conduct a Qualitative Research?* Ahi Evran University Journal of Social Sciences Institute (AEÜSBED) 2019, Volume 5, Issue 2, Page 368-388
11. Merriam, S. B., and Grenier, R. S. (2019). *Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis*. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers. Reported by Baltacı, A (2019). *Qualitative Research Process: How to Conduct a Qualitative Research*. Ahi Evran University Journal of Social Sciences Institute (AEÜSBED) 2019, Volume 5, Issue 2, Page 368-388
12. Owen, F., K., Eraslan Çapan, B., (2017), Science, Technology, Mathematics and Engineering Fields: To Choose or Not. *AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 2018; 8(1): 1-32
13. Tavsancil, E. and Aslan, E. (2001). *Content Analysis and Application Examples*, Istanbul: Epsilon Publishing House.
14. Taslian, M., Whirl, B., Farmer, G. E., Güler B. (2016) *Factors Affecting University and Profession*

Choice: A Study on Students of Faculty of Economics and Administrative Sciences. Muğla Sıtkı Koçman University International Youth Research Congress. Proceedings Book

15. Tekin, H. H., (2006). In-depth interview as a data collection technique of qualitative research method. Istanbul University Journal of Sociology, 3(13), 101-116.

16. Tokgoz D, Sapar G. The influence of personality-occupation overlap on career choice: A study of tour guide candidates participating in educational trips. Journal of Current Tourism Studies. 2019; Volume: 3, Issue: 2

17. Turkuklu. A (2000). Qualitative research technique that can be used effectively in educational

science research: interview. Educational management in theory and practice. Number: 24 (543-559).

18. Tavsancil, E. and Aslan, E. (2001). Content Analysis and Application Examples, Istanbul: Epsilon Publishing House.

19. Siyaev T. M., Abdyrakunova J.S. (2016). PARENTS' OPINIONS ON THE VOCATIONAL SELECTION PROCESS OF SCHOOL GRADUATES. Naryn State University. Problems of education and training

20. Yıldırım, A., Şimşek, H. Quality Research Methods in Social Sciences Updated 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2005, 366 p.